

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Март-Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Март-Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

ЎТКИР ХОЛЕЦИСТИТ, ХОЛИДОХОЛИТИАЗ ВА ХОЛАНГИТНИ ДАВОЛАШДА ГИБРИД АРАЛАШУВЛАР ИМКОНИЯТЛАРИ

Абдурахмонов Эшонкул Мовутович

*Мен-Самарқанд шаҳар соғлиқни сақлаш булими марказий шифохонаси 1-
жарроҳлик бўлими жарроҳи*

Бабажанов Ахмаджон Султанбаевич

Самарқанд шаҳар соғлиқни сақлаш булими бошилиги

Аннотация. Тадқиқотга холецистохоледохолитиаз билан кечаётган ўткир холецистит ва холангитга чалинган 107 нафар бемор киритилди. Калкулёз холецистит ва холедохолитиаз билан оғриган беморларда “Рендезвоус” усули бўйича ассистентланган эндоскопик папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) ҳамда холедохолитоэкстракция билан биргаликда таклиф этилган такомиллаштирилган бир босқичли лапароскопик холетсистектомияни қўллаган ҳолда гибрид операцияларни бажариш мақсадга мувофиқдир. Ассистентланган эндоскопик папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) билан бирга қўлланадиган такомиллаштирилган лапароскопик холетсистектомия усули холедохолитиаз ривожланиш хавфи ўртача бўлган беморларнинг 87,9 фоизда самарали бўлиб, бу анъанавий эндоскопик папиллосфинктеротомияга (ЭПСТ) нисбатан 18,9 фоизга юқоридир ($p=0,035$). Шунингдек, ушбу усулда ЭПСТ билан боғлиқ асоратлар частотаси 17,7 фоизга кам кузатилади ($p=0,017$).

Калит сўзлар: Ўт тош касаллиги, холецистохоледохолитиаз, жарроҳлик йўли билан даволаш.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБРИДНЫХ СМЕСЕЙ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА, ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА И ХОЛАНГИТА

Абдурахмонов Эшонкул Мовутович

Хирург 1-го хирургического отделения Центральной больницы Самаркандского городского управления здравоохранения

Бабажанов Ахмаджон Султанбаевич

Заведующий Самаркандским городским управлением здравоохранения

Аннотация. В исследование включены 107 пациентов с острым холециститом и холангитом с холецистохоледохолитиазом. У пациентов с калькулезным холециститом и холедохолитиазом целесообразно проводить гибридные операции с использованием предложенной усовершенствованной одноэтапной лапароскопической холецистэктомии с ассистированной эндоскопической папиллосфинктеротомией (ЭПСП) и холедохолитоэкстракцией по методу «Рандеву». Усовершенствованный метод лапароскопической холецистэктомии в сочетании с ассистированной эндоскопической папиллосфинктеротомией (ЭПСП) оказался эффективным у 87,9% пациентов со средним риском развития холедохолитиаза, что на 18,9% выше, чем при традиционной эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСП) ($p=0,035$). Кроме того, частота осложнений, связанных с ЭПСП, была на 17,7% ниже при использовании этого метода ($p=0,017$).

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, холецистохоледохолит, хирургическое лечение.

**POSSIBILITIES OF HYBRID MIXTURES IN THE TREATMENT OF
ACUTE CHOLECYSTITIS, CHOLEDOCHOLITHIASIS AND
CHOLANGITIS**

Abdurakhmonov Eshonkul Movutovich

*I am a surgeon at the 1st surgical department of the Central Hospital of the
Samarkand City Health Department*

Babajanov Akhmadjon Sultanbaevich

Head of the Samarkand City Health Department

Abstract. The study included 107 patients with acute cholecystitis and cholangitis with cholecystocholedocholithiasis. In patients with calculous cholecystitis and choledocholithiasis, it is advisable to perform hybrid operations using the proposed improved one-stage laparoscopic cholecystectomy with assisted endoscopic papillosphincterotomy (EPSP) and choledocholithoextraction according to the Rendezvous method. The improved laparoscopic cholecystectomy method used in combination with assisted endoscopic papillosphincterotomy (EPSP) was effective in 87.9% of patients with an average risk of developing choledocholithiasis, which is 18.9% higher than that of traditional endoscopic papillosphincterotomy (EPSP) ($p=0.035$). In addition, the frequency of complications associated with EPS was 17.7% lower with this method ($p=0.017$).

Keywords: Gallstone disease, cholecystocholedocholitis, surgical treatment.

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги. Холедохолитиаз гепатобилиар тизимнинг энг кенг тарқалган патологияларидан бири бўлиб, кўпинча ўткир холецистит, холангит ва обструктив сариқлик каби жиддий асоратларнинг ривожланиши билан кечади. Замонавий жарроҳлик ўт пуфаги ва умумий ўт йўли патологиясини бир вақтнинг ўзида бартараф этиш, аралашувнинг инвазивлигини камайтириш ҳамда шифохонада ётиш муддатини қисқартириш имконини берувчи минимал инвазив даволаш усулларини қўллашга қаратилган. Шу муносабат билан лапароскопик холетсистектомияни катта дуоденал сўрғичдаги эндоскопик аралашув билан бирлаштирган лапароэндоскопик “рендезвоус” усули алоҳида қизиқиш уйғотмоқда [1,2].

Ушбу технология холетсистохолангиолитиазли беморларни даволашнинг муқобил бир босқичли ёндашуви ҳисобланиб, битта жарроҳлик амалиёти

давомида ҳам ўт пуфагини олиб ташлаш, ҳам ўт йўллари саниация қилиш имконини беради. Пуфак йўли орқали ўтказгичдан фойдаланиш катта дуоденал сўргични канюлятсия қилишни осонлаштиради, эндоскопик канюлятсиянинг муваффақиятсиз бўлиш хавфини пасайтиради ва операциядан кейинги асоратлар, жумладан, муолажадан кейинги панкреатит частотасини камайтиришга ёрдам бериши мумкин.

Ушбу усулнинг яққол афзалликларига қарамай, уни клиник амалиётда кенг жорий этиш ҳанузгача чекланганлигича қолмоқда. Бу, биринчи навбатда, ташкилий-техник қийинчиликлар билан боғлиқдир, чунки муолажа жарроҳлик ва эндоскопик бригадаларнинг бир вақтда иштирок этишини ҳамда битта операция хонасида махсус жиҳозларнинг мавжуд бўлишини талаб қилади. Шунингдек, аралашувнинг лапароскопик босқичида эндоскопик муолажа вақтида газ юборилиши туфайли қўшимча қийинчиликлар юзага келиши мумкин, бу эса ошқозон ва ичакларнинг кенгайишига олиб келиб, қорин бўшлиғидаги манипуляцияларни мураккаблаштириши мумкин [3,5].

Шу билан бирга, тўпланган клиник тажриба лапароэндоскопик ёндашув, жумладан, шошилиш ҳолатларида ҳам самарали ва хавфсиз даволаш усули бўла олишини кўрсатади. Уни қўллаш умумий ўт йўлидан тошларни олиб ташлаш жараёнини оптималлаштириш, операциянинг эндоскопик босқичи давомийлигини қисқартириш ва даволашнинг умумий самарадорлигини ошириш имконини беради.

Шундай қилиб, лапароэндоскопик аралашувларнинг ташкилий-техник жиҳатларини янада такомиллаштириш ҳамда уларнинг клиник самарадорлиги ва хавфсизлигини баҳолаш замонавий жарроҳликнинг долзарб вазифалари ҳисобланади. Ушбу масалаларнинг ечими холетсистохолангиолитиаз билан оғриган беморларни даволашда лапароэндоскопик “рандеву” усулини қўллаш имкониятларини кенгайтиради ва ушбу тоифадаги беморларда жарроҳлик давоси натижаларини яхшилайтиди [4].

Тадқиқот мақсади. Калкулёз холецистит билан бирга кечадиган холедохолитиазли беморларда бир босқичли гибрид аралашувни амалга ошириш имкониятларини баҳолаш.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот гуруҳига холедохолитиаз ташхиси қўйилган 107 нафар бемор киритилди. Тадқиқот вазифаларини ҳал қилиш мақсадида беморлар қуйидагича икки гуруҳга бўлинди:

Биринчи гуруҳ 55 нафар бемордан иборат бўлиб, уларга гибрид жарроҳлик аралашуви — Рендезвоус усули ёрдамида холедохолитни олиб ташлаш билан ассистентланган эндоскопик папиллосфинктеротомия (ЛЕРВ гуруҳи) билан биргаликда лапароскопик холетсистектомия ўтказилди.

Иккинчи гуруҳ 52 нафар бемордан иборат бўлиб, уларда умумий ўт йўлидан тош транспапилляр аралашув — холедохолитни олиб ташлаш билан эндоскопик папиллосфинктеротомия (ЭПСТ гуруҳи) ёрдамида олиб ташланди. Жарроҳлик йўли билан даволаш холедохолитиазнинг шошилиш асорати (механик сариклик) туфайли зарур бўлди, бу эса эндоскопик папиллосфинктеротомияга мос келадиган минимал ҳажмдаги кечиктириб бўлмас жарроҳлик аралашувини талаб этди.

Тадқиқотга киритилган беморларнинг ёши 22 дан 82 ёшгача бўлган. Биринчи гуруҳда ёш оралиғи 22 дан 81 ёшгачани ташкил этиб, медиана 59,00 (ИҚР 54,00; 68,00) га тенг бўлди; иккинчи гуруҳда эса ёш оралиғи 22 дан 72 ёшгача, $Me = 60,00$ (ИҚР 56,00; 66,00) бўлди. Ўрганилган гуруҳлардаги ёш таркиби бир-бирига мос эди ($p = 0,230$).

Умумий гуруҳда аёллар сони эркакларга нисбатан 2,1 баробар кўп бўлди (67,3% аёл ва 32,7% эркак бемор). Бу маълумотлар холетсистохолангиолитиаз тарқалишининг эпидемиологик кўрсаткичларига мос келади. Тадқиқотнинг иккала гуруҳида ҳам аёллар устунлик қилди: биринчи гуруҳда уларнинг улуши 69,1% ни (38 нафар бемор), иккинчи гуруҳда эса 65,4% ни (34 нафар бемор) ташкил этди. ЛЕРВ гуруҳида эркаклар ва аёллар нисбати 1:2,2 (мос равишда

31,0% ва 69,0%), иккинчи гуруҳда эса 1:1,9 (мос равишда 34,6% ва 64,5%) га тенг бўлди. Гуруҳлар жинс бўйича ўзаро мувофиқ эди ($p = 1.000$).

Беморларнинг аксарияти (76,6% (82 нафар)) шошилиш тартибда касалхонага ётқизилган, бу маълум даражада холетсистохолангиолитиаз муаммосининг долзарблигини кўрсатиб, бундай беморларни даволашдаги қийинчиликларни ифодалайди. Умумий гуруҳда режали ва шошилиш ётқизилган беморлар нисбати 1:3 ни (мос равишда 23,4% ва 76,6%) ташкил қилди. 1-гуруҳда (ЛЕРВ) бу нисбат 1:1,5 бўлган бўлса, иккинчи гуруҳда (ЭПСТ) шошилиш ётқизилган беморлар улуши анча юқори – 90,4% ни ташкил этди.

107 нафар бемордан 76 нафарида (71,1%) йўлдош патологиялар аниқланди: биринчи гуруҳда беморларнинг 75,8% ида ва иккинчи гуруҳда 68,9% ида.

Трансабдоминал ультратовуш текшируви маълумотларига кўра, ҳар иккала гуруҳдаги барча беморларнинг ўт пуфагида тошлар борлиги аниқланди (1-расм).

Биринчи гуруҳда (ЛЕРВ) гепатохоледохнинг медиан диаметри 6,50 мм ни (IQR 6,00; 8,00) ташкил этди, бу EPST гуруҳидаги умумий ўт йўлининг диаметри — 6,00 мм (IQR 6,00; 8,00) билан деярли бир хил эди; $p = 0,909$. Тадқиқот маълумотларига кўра, ҳар икки гуруҳ беморларининг гепатохоледохида ҳам конкрементлар аниқланмади.

Умумий ўт йўлидаги тошларни визуализация қилиш мақсадида компьютер томографияси (КТ) биринчи гуруҳда (ЛЕРВ) 34,5% (19) ҳолатда ва иккинчи гуруҳдаги (ЭПСТ) беморларнинг 28,8% (15) ҳолатида ўтказилди.

Магнит-резонанс томография (МРТ) 86 нафар (80,4%) беморда холедохолитиазни тасдиқлади: ЛЕРВ гуруҳидаги 49 нафар (83,1%) ва EPST гуруҳидаги 37 нафар (71,2%) беморда (2-расм).

1-расм. Ўт пуфаги ва умумий ўт йўлидаги тошларнинг сонографик визуализатсияси.

2-расм. МР-холангиопанкреатография. Умумий ўт йўлининг дистал қисми обструкцияси.

ЛЕРВ гуруҳидаги барча 55 нафар беморда умумий ўт йўлида конкрементлар борлигини тасдиқлаш ҳамда уларнинг ўлчамини аниқлаш учун интраоператсион холангиография (ИОХГ) ўтказилди. ИОХГ маълумотларига кўра, ЛЕРВ гуруҳида умумий ўт йўлининг медиан диаметри 9,00 мм ни (IQR 8,00; 12,00), ушбу гуруҳдаги конкрементлар ўлчами эса 6,00 мм ни (IQR 4,00; 8,00) ташкил этди.

Иккинчи гуруҳдаги (ЭПСТ) барча 52 нафар беморга эндоскопик ретроград холангиопанкреатография (ЭРХПГ) амалиёти ўтказилди. ЭРХПГ маълумотларига кўра, ушбу гуруҳда умумий ўт йўлининг ўртача диаметри 10,00 мм (ИҚР 8,00; 12,00), конкрементлар диаметри эса 5,00 мм ни (ИҚР 4,00; 8,00) ташкил этди.

3-расм. Интраоператсион холангиография. Жигар ички ва ташқи ўт йўллариинг кенгайиши.

4-расм. Эндоскопик ретроград холангиопанкреатография. Умумий ўт йўлининг дистал қисмидаги конкремент.

Биринчи гуруҳдаги 55 нафар беморга ЛЕРВ амалиёти давомида ўт пуфаги лапароскопик усулда олиб ташланди ва умумий ўт йўли катта дуоденал сўргич орқали эндоскопик йўл билан санация қилинди. Ушбу муолажада иккита операцион бригада — жарроҳлик ва эндоскопик бригадалар иштирок этди. Аралашув трахея интубацияси ва ўпканинг сунъий вентилицияси билан умумий наркоз остида бажарилди.

Бемор операция столига чалқанча, оёқлари керилган ҳолатда (“французча ҳолат”), кўкрак қафаси 15–20 даражага кўтарилган (G.R. Fowler ҳолати) ва операция столи чап томонга 10–15 даражага биров қиялатилган ҳолда ётқизилди. Лапароскопик устун операция столининг бош томонига яқин, ўнг томонга жойлаштирилди. Жарроҳ беморнинг сонлари орасида, ассистент жарроҳнинг ўнг томонида, инструментлар столи билан турган операция ҳамшираси эса чап томонида турди. Эндоскопик босқич учун мўлжалланган устун операция столининг бош қисмининг чап томонига жойлаштирилди. Амалиётни бажараётган эндоскопист беморнинг чап елкаси яқинида, эндоскопия ҳамшираси эса эндоскопистнинг ўнг томонида турди.

Жамоалар шундай жойлаштирилдики, жарроҳ ва эндоскопист учун визуализация ҳамда оператив манипуляция ўқлари орасидаги муносабат стандарт жарроҳлик амалиётларидагидан фарқ қилмади (5, 6-расмлар).

5-расм. Операцион бригадалар ва ускуналарнинг жойлашув схемаси.

6-расм. Жарроҳлик ва эндоскопик бригадаларнинг жойлашуви.

Жарроҳлик амалиёти шартли равишда тўртта кетма-кет босқичга бўлинди: - биринчи лапароскопик босқич; - лапароскопик ва эндоскопик жамоаларнинг биргаликдаги иш босқичи (Рендезвоус); - эндоскопик босқич; - иккинчи лапароскопик босқич.

Биринчи босқичда пуфак артерияси аниқлангач, у 5 мм ли титан клипс билан қисилди ва монополяр кесувчи Л-шаклидаги илмоқ ёрдамида кесиб ўтилди. Кейин пуфак йўли бутун узунлиги бўйлаб ажратилди. Пуфак йўлининг ўт пуфаги бўйнига яқинроқ бўлган дистал қисмига 5 мм ли титан клипс қўйилгач, интраоператсион тўғридан-тўғри холангиография ўтказиш учун пуфак йўли клипсдан пастроқда кесилди (7, 8-расмлар). Холангиография Aescular холангиографик қисқичлари ва 6 Ч ўлчамли сийдик йўли катетери ёрдамида бажарилди. Қисқичлар ўнг қовурға ости соҳасига ўрнатилган 5 мм ли асбоблар троакари орқали киритилди.

**7-расм. Қисқич ёрдамида
бажарилаётган интраоператсион
холангиография.**

**8-расм.
Интраоператсион
холангиография.**

Жарроҳлик аралашувининг иккинчи (Рендезвоус) босқичида жарроҳлик ва эндоскопик гуруҳларнинг ўзаро яқин ҳамкорлиги талаб қилинади. Жарроҳ аввал қўйилган клипсдан сал пастроқда пуфак йўлини кесди ва 3 мм ли троакар орқали пуфак йўлига 0,035 Фр, 450 см узунликдаги эндоскопик ўтказгич симни киритди. Сўнгра ўтказгич сим антеград йўналишда катта дуоденал сўрғич (КДС) орқали ўн икки бармоқли ичак бўшлиғига ўтказилди (9-расм).

Ўтказгич сим КДС орқали ўтказилгач, эндоскопист видеодуоденоскопни ўн икки бармоқли ичакка киритиб, ўтказгич сим жойлашган КДСни визуализатсия қилди. Ўтказгич сим ўн икки бармоқли ичак бўшлиғидан модификацияланган ичи бўш эндоскопик буж ёрдамида ушлаб олинди (10-расм).

Дуоденоскопнинг ишчи канали орқали эндоскопик ўтказгични ушлаб олиш ва ўтказишга мўлжалланган буж диаметри 3,0 мм бўлган ичи бўш стержендир. Ўтказгичнинг катетер бўшлиғидаги ҳаракатини визуал назорат қилиш учун унинг дистал учи 45 даража бурчак остида кесилган ва узунлиги 5 мм, кенглиги 1,5 мм бўлган ён тирқишга эга. Бундай тузилишдаги ичи бўш эндоскопик катетер рентгенологик назоратсиз муолажа вақтида ўтказгични ўн

икки бармоқли ичак бўшлиғидан ушлаб олишни осонлаштиради ҳамда унинг ишончли тутилганини ва катетер бўшлиғи орқали ўн икки бармоқли ичак бўшлиғидан дуоденоскоп ишчи каналининг ташқи тешигига ўтганини тасдиқлаш имконини беради.

9-расм. Ўтказгичнинг ўн икки бармоқли ичакка антеград ўтказилиши.

10-расм. Ўтказгичнинг ўн икки бармоқли ичак бўшлиғида ушлаб олинishi.

Гибрид жарроҳлик амалиётининг учинчи, эндоскопик босқичида ўтказгич устидан папиллотом Фатер сўрғичининг катта ампуласига (ФСКА) киритилиб, умумий ўт йўлининг селектив канюлятсияси бажарилди. Сўнгра стандарт усулда ретроград эндоскопик папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) амалга оширилди (11-расм).

Шундан сўнг, эндоскопик ўтказгич ўт йўлларида қолдирилиб, папиллотом чиқариб олинди. Умумий ўт йўлининг диаметри ва тошларнинг ўлчамига қараб, турли ўлчам ва қаттиқликдаги тўрт симли Дормиа саватчалари ёрдамида литоэкстракция бажарилди (12-расм).

11-расм. Папиллосфинктеротомия.

**12-расм. Холедохолит
экстракцияси.**

Тўртинчи босқичда “бўйиндан” лапароскопик холетсистектомия амалга оширилди.

Иккинчи гуруҳдаги 52 нафар беморга стандарт усулда ЭПСТ ўтказилди.

Натижалар ва муҳокама. Баҳоланган асосий кўрсаткичлар — жинси, ёши, ёндош патологиялар мавжудлиги, қондаги яллиғланиш синдромининг оғирлиги, амилаза, мочевина, ПТИ даражаси, гепатикохоледох диаметри ва тошларнинг ўлчами бўйича иккала гуруҳ ҳам статистик жиҳатдан бир-бирига мос эди.

ЛЕРВ гуруҳида холедохолит экстракцияси билан бирга ЭПСТнинг ўртача давомийлиги 15,0 дақиқани (ИҚР 10,0; 20,0) ташкил этди. ЭПСТ гуруҳида эса сфинктеротомия ва умумий ўт йўлидан тошни олиб ташлаш учун ўртача вақт 30,0 дақиқани (ИҚР 20,0; 45,0) ташкил қилди. Шундай қилиб, ЛЕРВдаги транспапиллар босқич стандарт ЭПСТ муолажасига қараганда статистик жиҳатдан ишончли даражада деярли икки барабар кам вақт талаб қилди ($p < 0,001$) (13-расм).

13-расм. ЛЕРВ (n = 55) ва EPST (n = 52) гуруҳларида холедохолит экстракцияси билан бирга ЭПСТ босқичининг давомийлиги (маълумотлар Me [медиана], IQR [квартиллараро оралик] кўринишида тақдим этилган).

Иккала гуруҳда ҳам эндоскопик ретроград папиллосфинктеротомия билан боғлиқ интраоператсион асоратлар (масалан, қон кетиши, саватчанинг тош билан тикилиб қолиши ёки ретро-дуоденал перфоратсия) кузатилмади.

Операциядан кейинги EPST билан боғлиқ асоратларнинг учраш сони ESGE 2020 таснифига мувофиқ таҳлил қилинди.

Операциядан сўнг интенсив терапия бўлимида (ИТБ) ЛЕРВ гуруҳидан 10 нафар (18,2%) ва EPST гуруҳидан 2 нафар (3,6%) бемор кузатилди ($p = 0,109$). Иккала гуруҳда ҳам ИТБда ётишнинг ўртача давомийлиги 1,0 кунни (ИҚР 1,0; 1,0) ташкил этди ($p = 0,683$). LERV гуруҳида ИТБга ётқизилган беморларнинг ўртача SOFA бали 3,0 баллни (ИҚР 1,25; 4,0), EPST гуруҳида эса 3,0 баллни (ИҚР 3,0; 3,0) ташкил қилди ($p = 1,000$). Иккала гуруҳда ҳам SOFA кўрсаткичи паст бўлиб, бу кўп аъзолар етишмовчилигининг паст даражасини кўрсатди.

ИТБдаги беморларни APACHE II шкаласи бўйича баҳолаш ҳам иккала гуруҳда паст кўрсаткичларни намоён қилди: LERV гуруҳида 9,00 (ИҚР 8,00; 12,25) ва EPST гуруҳида 11,0 (ИҚР 11,0; 11,0) ($p = 0,614$), бу нохуш оқибатлар хавфининг пастлигидан далолат беради. Маълумотлар 2-жадвалда келтирилган.

**Интенсив терапия бўлимига (ИТБ) ётқизилган беморларнинг
кўрсаткичларини таққослаш.**

Параметр	LERV гуруҳи, n= 55	ЭПСТ гуруҳи, n= 52	p
ИТБга ётқизилган беморлар сони, n (%)	10 (18,2)	2 (3,6)	0,109
ИТБда ётиш давомийлиги, Ме (IQR), кун	1,0 (1,0; 1,0)	1,0 (1,0; 1,0)	0,683
СОФА бали, Ме (IQR), балл	3,0 (1,25; 4,0)	3,0 (3,0; 3,0)	1,000
АПАЧЕ ИИ бали, Ме (ИҚР), балл	9,00 (8,00; 12,25)	11,0 (8,5; 11,0)	0,614

Иккала гуруҳдаги барча беморларга эндоскопик папиллосфинктеротомия ўтказилди ва транспапиллар аралашувнинг ушбу босқичида муваффақиятсизликлар кузатилмади.

Асосий (LERV) гуруҳда ўт йўллари бир босқичли санация қилиш муваффақияти статистик жиҳатдан юқори бўлиб, 85,7% ни (47 бемор), EPST гуруҳида эса 67,7% ни (35 бемор) ташкил этди ($p = 0,035$).

LERV гуруҳидаги 8 нафар (14,3%) ва EPST гуруҳидаги 15 нафар (29,1%) беморда дастлабки транспапиллар аралашув давомида ўт йўллари тўлиқ санация қилишга эришилмади. LERV ва EPST гуруҳларида ўт йўллари санация қилиш сони келтирилган.

LERV гуруҳида 48 нафар (87,9%) беморда ва ЭПСТ гуруҳида 36 нафар (69,0%) беморда операциядан кейинги давр асоратсиз кечди; уларнинг барчаси қоникарли аҳволда яшаш жойидаги жарроҳ ва гастроэнтеролог назорати остида стационардан чиқарилди. Ушбу асоратсиз ҳолатларда стационарда ётишнинг

ўртача давомийлиги ЛЕРВ гуруҳида 6,0 кунни (ИҚР 5,0; 8,0), ЭПСТ гуруҳида эса 7,5 кунни (ИҚР 5,0; 9,25) ташкил этди.

ЛЕРВ гуруҳида операциядан кейинги асоратлар 4 нафар (12,1%) беморда кузатилиб, бу стационарда ётиш муддатининг статистик аҳамиятли даражада 13,0 кунга (ИҚР 11,5; 14,0) узайишига олиб келди ($p = 0,003$). ЭПСТ гуруҳида асоратлар 9 нафар (31,0%) беморда ривожланди, аммо бу шифохонада ётиш муддатининг статистик аҳамиятли узайишига олиб келмади ва ўртача 10,0 кунни (ИҚР 7,0; 16,0) ташкил этди ($p = 0,274$).

Тадқиқотимиз натижаларига кўра шуни таъкидлаш жоизки, холесистохолангиолитиазли беморларда лапароскопик холетсистектомиянинг модификацияланган бир босқичли усулини “Рендезвоус” техникаси ёрдамида ассистентланган эндоскопик папиллосфинктеротомия ва холедохолит экстрактсияси билан биргаликда қўллаш жарроҳлик амалиёти натижаларини яхшилайти ва бемор учун операциялар ҳамда госпитализациялар сонини камайтириши ҳисобига иқтисодий жиҳатдан фойдалидир.

Хулосалар

1. Калкулёз холецистит ва холедохолитиазли беморларда таклиф этилган такомиллаштирилган бир босқичли лапароскопик холетсистектомияни “Рендезвоус” техникасида ассистентланган ЭПСТ ва холедохолит экстрактсияси билан биргаликда гибрид операциялар тарзида бажариш мақсадга мувофиқдир.

2. Таклиф этилаётган такомиллаштирилган лапароскопик холетсистектомиянинг бир вақтда ассистентланган ЭПСТ (Рендезвоус усули) билан биргаликда бажариладиган усули гибрид операция хонаси, махсус рентгенологик стол ёки рентгенологнинг мажбурий иштирокини талаб қилмайди.

3. Таклиф этилаётган усул, асбоблар ва операцион жамоанинг жойлашуви ўткир ва сурункали холецистит ҳамда ўртача даражадаги

холедохолитиаз хавфи бўлган беморларда, ўт пуфаги йўли орқали бажарилган интраоператсион холангиография ёрдамида умумий ўт йўлида тошлар борлиги тасдиқланганидан сўнг қўллаш учун мўлжалланган.

4. Ассистентланган ЭПСТ билан бажариладиган лапароскопик холетсистектомиянинг такомиллаштирилган усули ўртача даражадаги холедохолитиаз хавфи бўлган беморларда 87,9% ҳолатда самарали бўлиб, бу кўрсаткич анъанавий ЭПСТга қараганда 18,9% га юқори ($p = 0,035$) ва ЭПСТ билан боғлиқ асоратлар частотасининг 17,7% га камлиги билан тавсифланади ($p = 0,017$).

Адабиётлар рўйхати

1. Савельев В. С., Кириенко А. И., Куликовский В. Ф. Хирургические болезни: национальное руководство. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 992 с.
2. Гальперин Э. И. Заболевания желчных путей и поджелудочной железы. Москва: МЕДпресс-информ, 2018. 448 с.
3. Вишневский В. А., Кубышкин В. А., Икрамов Р. З. Хирургия желчных путей. Москва: Бином, 2017. 360 с.
4. Ившин В. Г., Дадвани С. А., Карпов С. А. Эндоскопические вмешательства при заболеваниях желчных путей. Санкт-Петербург: СпецЛит, 2020. 256 с.
5. Kiriyaama S., Kozaka K., Takada T. et al. Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholangitis. Tokyo: Medical Tribune, 2018. 54 p.
6. Williams E., Beckingham I., El Sayed G. et al. Updated guideline on the management of common bile duct stones. London: British Society of Gastroenterology, 2017. 42 p.
7. Cotton P. B., Leung J. W. Advanced digestive endoscopy: ERCP. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2020. 656 p.

8. Шарипов А. М., Хамдамов Б. Х., Рахимов Д. А. Современные подходы к лечению холедохолитиаза и гнойного холангита. Ташкент: Ибн Сино, 2019. 168 с.